

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АЛЛЕРГИК КОНЪЮНКТИВИТ МАВЖУД БОЛАЛАР КЎЗ ЁШИНИНГ ИММУНО-БИОКИМЁВИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Тўхтаева Матлаб Ашуровна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Мақсад аллергиялик конъюнктивитларда болалар кўз ёшининг иммуно-биохимёвий параметрларини қиёсий ўрганиш ва баҳолаш бўлди. Аниқланишича, ўткир аллергиялик конъюнктивит мавжуд болалар кўз ёшида соғлом болаларга нисбатан қон шаклли элементлари 1,33, оқсил 1,62, нитрит 1,63 ва лейкоцитлар 1,82 мартагача ишонарли кўп аниқланди, сурункалида кўз ёшида қон шаклли элементлари 1,89, лейкоцитлар 5,21, оқсил 2,77 мартага ишонарли кўп бўлди. Илк бор болаларда кечган аллергиялик конъюнктивитларда махсус тест-йўлакчалардан фойдаланилган ҳолда кўз ёшидаги иммуно-биохимёвий кўрсаткичлар аниқланди ва илк бор тест-йўлакчалардан фойдаланилган ҳолда болалардан кўз ёшини олиш усули такомиллаштирилди. Сурункали ва ўткир конъюнктивитларда касаллик якуни ва аллергиялик жараённинг ўткирдан сурункали кўринишга ўтишининг биологик маркёрлари сифатида тест-йўлакчалар орқали аниқланган кўз ёшидаги қон шаклли элементлари, лейкоцитлар, оқсил, кетон, глюкоза тавсия этилди.

Таянч сўзлар: аллергиялик конъюнктивит, тест-йўлакча, кўз ёши иммуно-биохимёвий параметрлари, қон шаклли элементлари, лейкоцитлар.

АНАЛИЗ ИММУНО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ КОНЪЮНКТИВИТАМИ

Тухтаева Матлаб Ашуровна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Целью было сравнительное изучение и оценка иммуно-биохимических параметров слез у детей при аллергических конъюнктивитах. Установлено, что в слезах детей с острым аллергическим конъюнктивитом по сравнению со здоровыми детьми в 1,33 раза достоверно чаще выявлялись форменные элементы крови, в 1,62 раза - белки, в 1,63 раза - нитриты и в 1,82 раза - лейкоциты, в 1,89, в 5,21 раза - лейкоциты, в 2,77 раза - белок. Впервые при аллергических конъюнктивитах у детей были определены иммуно-биохимические показатели слез с использованием специальных тест-дорожек и впервые усовершенствован метод забора слез у детей с использованием тест-дорожек. В качестве биологических маркеров исхода заболевания и перехода аллергического процесса от острого к хроническому при хронических и острых конъюнктивитах рекомендованы слезные форменные элементы крови, лейкоциты, белок, кетоны, глюкоза, выявленные с помощью тест-полосок.

Ключевые слова: аллергический конъюнктивит, тест-полоска, иммуно-биохимические параметры слез, форменные элементы крови, лейкоциты.

ALLERGIC CONJUNCTIVITIS IS A TAXILE OF IMMUNO-BIOCHEMICAL PARAMETERS OF CHILDREN'S TEARS

Tukhtayeva Matlab Ashurovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The aim was a comparative study and assessment of the immunobiochemical parameters of tears in children with allergic conjunctivitis. It was established that in the tears of children with acute allergic conjunctivitis, blood-forming elements were significantly higher by 1.33 times, protein by 1.62 times, nitrites by 1.63 times, and leukocytes by 1.82 times compared to healthy children; in chronic conjunctivitis, blood-forming elements were significantly higher by 1.89 times, leukocytes by 5.21 times, and protein by 2.77 times. For the first time,

immunobiochemical indicators of tears in children with allergic conjunctivitis were determined using special test strips, and for the first time, the method of tear collection from children using test strips was improved. In chronic and acute conjunctivitis, biological markers for the outcome of the disease and the transition of the allergic process from acute to chronic manifestations were recommended: tear-forming elements, leukocytes, protein, ketones, and glucose, determined by test pathways.

Keywords: allergic conjunctivitis, test strip, tear immunobiochemical parameters, blood form elements, leukocytes.

Долзарблиги. Болалардаги аллергия конъюнктивит — алерген таъсирида юзага келадиган ва кўзнинг конъюнктивал пардасини зарарлайдиган яллиғланиш касаллигидир. Бу патология педиатрияда кенг тарқалган бўлиб, ўз вақтида даволанмаса, оғир кечиши мумкин. Болаларда аллергия конъюнктивитнинг ривожланиши маҳаллий шиш, кўзнинг қичиши ва қизариши, кўздан ёш оқиши ҳамда ёруғликдан қўрқиш билан бирга кечади. [2]. Маълумки, турли кўринишлардаги аллергия конъюнктивитларда (ўткитр ва сурункали) организм турли аъзо ва тизимларида ўзгаришлар кузатилади, улар асосан салбий кўринишга эга бўлиб, ўрганилаётган патология кечиши ҳамда бемор болалар ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади. Бу ўзгаришлар кўз ёшига ҳам таалуқли бўлиб, унинг физик-кимёвий таркибида ўзгаришлар бўлиши тўғрисида илмий маълумотлар бор [4]. Аммо, иммуно-биокимёвий параметрларнинг ўзгаришлар даражаси тўғрисида амалий жиҳатдан маълумотлар жуда кам.

Кўз ёши организмнинг биологик суюқлиги бўлиб, организм, шу жумладан кўз тўғрисида етарлича ахборот олиш имконини беради. У сув, муцинлар, липидлар комплексидан иборат бўлиб, кўз ёши асосий ва қўшимча безлари, шох парда ҳамда конъюнктива эпителийси томонидан ишлаб чиқарилади.

Бугунги кунда клиник-лаборатор текширишлар учун кўз ёшини биологик ашё сифатида олиш, унинг ташҳисий қийматини ўрганиш бўйича тадқиқотлар давом эттирилмоқда [5].

Болаларда кечадиган аллергик конъюнктивитларда организм иммун тизими ҳолатини ўрганишда қон зардоби билан бир қаторда кўз ёшининг ҳам ўз ўрни бор. Шу сабабли кўз ёшининг маҳаллий иммунитетни таъминлаши бўйича ўрни охиригача аниқланмай қолаётгани боис ушбу масалага ечим топишга ҳарапкат қилинди.

Тадқиқотнинг мақсади турли кўринишдаги (ўткир ва сурункали) аллергик конъюнктивитлар мавжуд болалар кўз ёшининг иммуно-биокимёвий параметрларини қиёсий ўрганиш ва натижаларни баҳолашдан иборат бўлди.

Тадқиқотнинг материали ва усуллари. Ушбу тадқиқотга жами 130 нафар 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган болалар жалб қилинди. Улар аллергик конъюнктивит ташҳиси билан Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази Бухоро филиалида 2023-2025 йилларда амбулатор даволанган бемор болалар бўлишди.

Барча ўрганилган болалар қуйидаги гуруҳларга бўлинди:

1-гуруҳ (асосий) - сурункали аллергик конъюнктивитлар ташҳисланган бемор болалар, n=45; 2-гуруҳ (қиёслаш) - ўткир аллергик конъюнктивитлар ташҳисланган бемор болалар, n=45; 3-гуруҳ (назорат) - анамнезида аллергик конъюнктивитлар аниқланмаган, офтальмологик патологияси бўлмаган соғлом болалар, n=40.

Болаларда кечадиган аллергик конъюнктивитларда организм иммун тизими ҳолатини ўрганишда қон зардоби билан бир қаторда кўз ёшининг ҳам ўз ўрни бор. Шу сабабли кўз ёши турли параметрларини аниқлаш, лаборатор текширишлар учун кўз ёшини биологик ашё сифатида олиш тавсия этилган усуллар билан бир қаторда кўз ёши иммуно-биокимёвий кўрсаткичларини

аниқлаш мақсадида келтирилган усуллар модификация қилинди ва тадқиқотлар шу асосда ўтказилди.

Бунинг учун “Qihgdao Hightop Biotech Co.Ltd” компаниясининг (Кингдао, ХХР) тест-йўлакчаларидан фойдаланилди. Тест-йўлакча кўз ёшидаги 9 та кўрсаткични аниқлаш имконини берди. Бунинг учун кўз конъюнктивасининг пастки қисми очилиб, унга тест-йўлакчанинг биологик ашё томизиладиган қисми шиллиқ қаватга тегизилди, 5-6 секунддан сўнг намланган тест-йўлакча олиниб, текширишлар давом эттирилди. Кейинги босқичда кўздан олиниши билан тест-йўлакча 5 сек давомида ёнламасига тутиб турилди, бунда ҳар бир рангли блокдаги кимёвий моддалар аралашиб кетишининг олди олинди. Кейин тест-йўлакча унинг идишидаги диаграммалар билан пастдан юқорига қараб солиштирилди, шунингдек, ҳар бир тест учун вақт ҳисобланди. Барча олинган рақамлар рангли эталон шкала билан қиёсланди, натижалар ҳисобга олинди. Ҳар бир тест бўйича олиш учун вақт меъёрлари қуйидагича қилиб белгиланди: лейкоцит - 2 мин, нитрит - 1 мин, оксил - 1 мин, рН - 1 мин, қон шаклли элементлари борлиги - 1 мин, кетон - 40 сек, глюкоза - 30 сек.

Кўз ёшининг иммуно-биокимёвий кўрсаткичларини аниқлаш учун ушбу тест-йўлакчалардан фойдаланиш илк бор амалга оширилди.

Олинган материалларни статистик қайта ишлаш анъанавий вариацион статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди, бунда Microsoft Excel дастуридан фойдаланилди. Статистик таҳлил Pentium IV процессори асосидаги персонал компьютерда тиббий-биологик тадқиқотлар учун дастурий таъминот тўпламидан фойдаланилган ҳолда амалга оширилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Маълумки, лейкоцитлар одам ва ҳайвонлар қон ҳужайралари бўлиб, бир биридан ташқи кўриниши ва бажарадиган функциялари билан фарқ қилади. Уларнинг асосий вазифаси организмга тушган патогенлар ва емирилган тўқима маҳсулотларининг организмдан элиминация қилишдир. Агар одам кўзига турли патоген, шартли-

патоген ва сапрофит микроорганизмларнинг ташқи томондан доимо тушиб туришини ҳисобга олсак, кўз ёшининг маҳаллий иммунитетини таъминлаши ойдинлашади. Тадқиқотлар натижасида аниқланишича, соғлом болалар кўз ёшида лейкоцитлар миқдори ўртача $11,36 \pm 1,12$ мкл ни ташкил этди.

Аниқланишича, кўз ёши ва бошқа организм биологик суюқликларнинг оксил таркиби бир хил бўлиб, миқдорий жиҳатдангина тафовутланади. Кўз ёши таркибида учрайдиган оксиллар асосан глобулинлар фракциясидан иборат, бу ҳолат унинг таркибидаги иммуноглобулинларнинг турли синфлари борлиги билан изоҳланади. Соғлом болалар кўз ёшида оксил $0,13 \pm 0,02$ г/л миқдорида аниқланди.

Маълумки, соғлом одамлар, шу жумладан болалар жигарида липидлар парчаланиши жараёнида кетон таначалари (ацетон) ҳосил бўлиши, кейин қон оқимиға тушади. Организм бўлса бу ўз фаолияти учун зарурати бўлмаган моддани элиминация қилади. Шундай ҳолатда кетон турли биологик суюқликларға, шу жумладан кам миқдорда бўлса ҳам кўз ёшиға тушади ва лаборатория текшируви пайтида аниқланади. Кетон таначалари турли ҳолатларда (диеталар натижасида очлик, қандли диабет, қалқонсимон без касалликлари, жигар ва буйрак касалликлари, турли этиологияли юқумли касалликлар, ошқозон ости беши касалликлари) ошиб кетишини ҳисобга олсак, бу ҳолатға алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги маълум бўлади.

Ўтказилган тадқиқотда соғлом болалар кўз ёшида кетон ўртача $0,54 \pm 0,04$ ммоль/л миқдорида аниқланди, эътиборлиси шундаги бу миқдор қон зардоби, оғиз суюқлиги каби биологик суюқликлардаги миқдордан анча камдир.

Бугунги кунда аниқланиши бўйича одам ва ҳайвонлар организмдаги углеводларнинг асосий вакили глюкоза ҳисобланади, у организмнинг барча биологик суюқликлари, шу жумладан, кўз ёши таркибига ҳам киради. Уни аниқлаш ва миқдорий баҳолаш муҳим бўлгани учун соғлом болалар кўз ёшида аниқланди, миқдори ўртача $1,03 \pm 0,07$ ммоль/л ни ташкил этди.

Маълумки, азот оксиди (NO_2) кенг спектрдаги биологик самаралар билан тавсифланувчи организмнинг сигнал молекуласидир. Экзоген азот оксиди озиқ-овқат нитратларидан ҳосил бўлади, оғиз бўшлиғидаги микроорганизмлар бўлса озиқ-овқат маҳсулотлари орқали организмга тушган нитратларни нитритларгача қайтади. Нитритлар бўлса азот оксиди концентрацияси тўғрисида тўлиқ маълумот беради. Унинг референс кўрсаткичлари 11,9-14,9 мг/л миқдорида белгиланган (Соколов А.В. ва ҳаммуал., 2018). Шундан келиб чиққан ҳолда соғлом болалар кўз ёшида нитритлар миқдори ўртача $12,37 \pm 0,49$ мг/л ни ташкил этди. Ушбу миқдор соғлом болалар учун меъёрий кўрсаткич сифатида тавсия этилди ҳамда патологик ҳолат аниқланган болалар параметрлари билан қиёслашда фойдаланилди.

Аскорбин кислотаси (С витамини) муҳим гидрофил антиоксидант сифатида тан олиниб, кўплаб ферментатив реакциялар махсус коферменти ҳисобланади. Кўпчилик ўсимликлар ва ҳайвонлар аскорбин кислотасини ўзлари D-глюкоза ва D-галактозадан синтез қила оладилар. Аммо, одамлар, маймунлар, денгиз чўчкачалари, кўршапалаклар, қушлар каби ҳайвонлар уларда 8-гулонолактонооксидаза (GLO) ферменти бўлмаганлиги туфайли унинг эндоген кўринишини синтез қила олмайдилар. Шу сабабли одамлар аскорбин кислотасини озиқ-овқат маҳсулотлари орқали қабул қиладилар. Ушбу кислота етишмовчилиги милклар қонаши, тери қуриши, унда турли яралар пайдо бўлиши, тез чарчаш ва депрессияга олиб келади. У организмда кумуляция бўлиш хусусиятига эга бўлмаганлиги сабабли доим ташқаридан организмга тушиши лозим (Murererre L. et al., 2022). Шу сабабли ҳам аскорбин кислотасининг оғиз суюқлигида учраши табиий.

Соғлом болалар кўз ёшида ушбу кислотанинг ўртача миқдори $0,49 \pm 0,15$ ммоль/л ни ташкил этди ва меъёрий параметр сифатида тавсия этилди.

Соғлом болалар билан бир қаторда ўткир аллергик конъюнктивит билан касалланган болаларнинг (асосий гуруҳ, n=45) кўз ёшида жами 9 та юқорида кўрсатилган параметрлар аниқланди ва қиёсий таҳлил қилинди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики (1-жадвал), кўз ёши зичлиги ўткир аллергик конъюнктивит ташҳисланган болаларда соғломларга нисбатан ишонарли ўзгармаган ва шу доирада қолган – мос равишда $1,03 \pm 0,01$ бирлик ва $1,00 \pm 0,01$ бирлик ($P > 0,05$). Ишонарли ўзгармай қолган кўрсаткичлар қаторига кўз ёшининг физик-кимёвий хусусиятларини ифодаловчи водород кўрсаткичини (рН) келтириш мумкин ($6,85 \pm 0,03$ бирликка қаврши $6,87 \pm 0,05$ бирлик, $P > 0,05$). Демак, аллергик ўткир конъюнктивит кўз ёшининг физик-кимёвий хусусиятларига таъсир этмади, ушбу биологик суяқлик зичлиги ва рН меъёр чегараларида қолди.

Кўз ёшининг биокимёвий параметрларини ифодаловчи кетон таначалари концентрацияси ҳам ушбу бемор болаларда уларнинг соғлом тенгдошлари даражасида бўлди – мос равишда соғмианиқлаш бўйича ҳам кузатилди – мос равишда $0,33 \pm 0,01$ ммоль/л га қарши $0,35 \pm 0,03$ ммоль/л ($P > 0,05$). Кетон таначаларининг ҳосил бўлиш механизми ва организмда кечган аллергик жараёнга боғлиқ бўлмагани ундаги миқдорий ўзгаришлар ишонарли даражада ўзгармаганининг асосий сабабидир.

Кўз ёшида аниқланган глюкоза, аскорбин кислотаси концентрацияларида ҳам ишонарли ўзгаришлар аниқланмади, ҳар иккала параметр ҳам бемор болаларда уларнинг соғлом тенгқурлари параметрлари доирасида бўлди - мос равишда глюкоза бўйича миқдори $1,03 \pm 0,07$ ммоль/л га қарши ва $1,09 \pm 0,08$ ммоль/л ($P > 0,05$) ҳамда аскорбин кислотаси бўйича $0,49 \pm 0,05$ ммоль/л га қарши $0,53 \pm 0,05$ ($P > 0,05$).

1-жадвал

Ўткир аллергик конъюнктивитлар аниқланган болалар кўз ёши иммуно-биокимёвий параметрларининг қиёсий тавсифи

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари	
	Назорат гуруҳи, n=40	Қиёслаш гуруҳи, n=45
Қоннинг шаклли элементлари, 1 мкл	43,81±1,20	58,47±1,34* ↑
Лейкоцитлар, 1 мкл да	11,36±1,12	20,71±1,29* ↑
Оқсил миқдори, г/л	0,13±0,02	0,21±0,03* ↑
Глюкоза миқдори, ммоль/л	1,03±0,07	1,09±0,08 ↔
Кетон миқдори, ммоль/л	0,33±0,01	0,35±0,03 ↔
Нитрит миқдори, мг/л	12,37±0,49	20,0±0,69* ↑
Аскорбин кислотаси, ммоль/л	0,49±0,05	0,53±0,05 ↔
Кўз ёши зичлиги, birlik	1,00±0,01	1,02±0,01 ↔
Водород кўрсаткич (pH), birlik	6,85±0,03	6,87±0,05 ↔

*Эслатма: * - назорат гуруҳи параметрларига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↑ - ўзгаришлар йўналиши; ↔ - ишонарли фарқ мавжуд эмас.*

Аниқланишича, бемор болалар кўз ёшида соғлом болаларга нисбатан оқсил ва нитритларнинг миқдори ишонарли даражада кўпайган - мос равишда оқсил 1,62 мартага ($0,13 \pm 0,02$ г/л га қарши $0,21 \pm 0,03$ г/л, $P < 0,001$) ҳамда нитритлар 1,63 мартага ($12,37 \pm 0,49$ мг/л га қарши $20,10 \pm 0,69$ мг/л, $P < 0,001$). Ҳар иккала ҳолатда ҳам ўзгаришлар тенденцияси ва йўналиши бир хил бўлгани ҳолатда, ўзгаришлар интенсивлиги бўйича ҳам тафовут бўлмади.

Қоннинг шаклли элементлари миқдори ўткир аллергик конъюнктивит ташҳисланган болалар (қиёсий гуруҳ) 1 мкл кўз ёшида уларнинг соғлом тенгдошларига (назорат гуруҳи) нисбатан 1,33 мартага статистик жиҳатдан аҳамиятли равишда ошди – мос равишда $58,47 \pm 1,34$ мкл га қарши $43,81 \pm 1,20$ мкл ($P < 0,05$). Эътиборли жиҳат шуки, ушбу кўрсаткичга мос равишда кўз ёши намунасида лейкоцитлар сони ҳам кўпайди. Бу ошиш 1,82 мартани ташкил

этиб, рақамлар орасида ишонарли тарздаги тафовут аниқланди - мос равишда $20,71 \pm 1,29$ мкл га қарши $11,36 \pm 1,12$ мкл ($P < 0,001$).

Сурункали аллергик конъюнктивит ташхисланган бемор болалар кўз ёши физик-кимёвий, биокимёвий ва маҳаллий иммунитет параметрларини ўрганиш ҳам худди шу методика ёрдамида амалга оширилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ўткир ва сурункали аллергик конъюнктивитлар аниқланган болалар кўз ёши иммуно-биокимёвий параметрларининг қиёсий тавсифи

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари		
	Назорат, n=40	Қиёслаш, n=45	Асосий, n=45
Қоннинг шаклли элементлари, 1 мкл	$43,81 \pm 1,20$	$58,47 \pm 1,34^* \uparrow$	$82,74 \pm 2,31^* \uparrow \wedge$
Лейкоцитлар, 1 мкл	$11,36 \pm 1,12$	$20,71 \pm 1,29^* \uparrow$	$59,17 \pm 2,54^* \uparrow \wedge$
Оқсил миқдори, г/л	$0,13 \pm 0,02$	$0,21 \pm 0,03^* \uparrow$	$0,36 \pm 0,05^* \uparrow$
Глюкоза миқдори, ммоль/л	$1,03 \pm 0,07$	$1,09 \pm 0,08 \leftrightarrow$	$1,28 \pm 0,06^* \uparrow$
Кетон миқдори, ммоль/л	$0,33 \pm 0,01$	$0,35 \pm 0,03 \leftrightarrow$	$0,47 \pm 0,04^* \uparrow \wedge$
Нитрит миқдори, мг/л	$12,37 \pm 0,49$	$20,0 \pm 0,69^* \uparrow$	$20,35 \pm 0,54^* \uparrow$
Аскорбин кислотаси, ммоль/л	$0,49 \pm 0,05$	$0,53 \pm 0,05 \leftrightarrow$	$0,57 \pm 0,05 \leftrightarrow$
Кўз ёши зичлиги, бирлик	$1,00 \pm 0,01$	$1,02 \pm 0,01 \leftrightarrow$	$1,03 \pm 0,01 \leftrightarrow$
Водород кўрсаткич (pH), бирлик	$6,85 \pm 0,03$	$6,87 \pm 0,05 \leftrightarrow$	$6,89 \pm 0,04 \leftrightarrow$

Эслатма: * - назорат гуруҳи параметрларига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; \uparrow - ўзгаришлар йўналиши; \leftrightarrow - ишонарли фарқ мавжуд эмас; \wedge - таққослаш ва асосий гуруҳлар орасидаги фарқ белгиси.

Тадқиқот натижасида олинган рақамлар болаларнинг назорат ва қиёслаш гуруҳлари маълумотларидан фарқ қилди. Тест-йўлакчалар ёрдамида кўз ёшининг 9 та лаборатор параметрларининг 3 тасида (33,3%) ишонарли фарқ аниқланмаган бўлса, қолган 6 та кўрсаткич (66,7%) бўйича назорат гуруҳи параметрларидан ишонарли даражада фарқ кузатилди. Бу ҳолат бўйича бемор болаларнинг асосий гуруҳ натижалари қиёслаш гуруҳи рақамли маълумотларидан ҳам фарқ қилгани билан ажралиб турди.

Бу ҳолат аллергик конъюнктивитнинг сурункали кўринишидаги иммуно-биокимёвий ўзгаришлар даражаси шу патологиянинг ўткир формасига нисбатан чуқурроқ бўлганини кўрсатди. Клиник кўринишнинг давомли бўлгани кўз ёшида ҳам сезиларли ўзгаришлар бўлганини кўрсатди.

Оғиз бўшлиғи рН - бу кислота-ишқор баланси кўрсаткичи бўлиб, офтальмологик патологияда унинг ҳолати ўзгаради. Асосий гуруҳда рН миқдори ошиш тенденциясига эга бўлиб, нейтрал томонга кўпроқ силжигани аниқланди (рН 7,0), аммо соғломлар параметрларидан фарқ қилмади. Бу ҳолат аллергик фоннинг кўз ёши рН кўрсаткичига амалий жиҳатдан таъсир этмаганини кўрсатди. Шунга ўхшаш натижа кўз ёши зичлиги бўйича ҳам олингани эътиборли бўлди.

Ишонарли фарқ аниқланмаган кўрсаткичлардан бири бу кўз ёшидаги аскорбин кислота миқдорий параметри бўлди, асосий ва қиёсий гуруҳларда мос равишда - $0,53 \pm 0,05$ ммоль/л ва $0,57 \pm 0,05$ ммоль/л ($P > 0,05$). Аллергик жараённинг кўз ёшидаги аскорбин кислота миқдорий параметрига таъсир этмагани унинг организмга озиқ-овқат маҳсулотлари орқали тушишига патогенетик боғлиқлиги йўқлигидир.

Сурункали аллергик конъюнктивитда (асосий гуруҳ) энг сезиларли ўзгаришлар кўз ёшидаги қоннинг шаклли элементлари ва лейкоцитлар

микдорий параметрлари бўйича кузатилди (1-расм). Шу рақамлар таҳлили шундай фикр билдирилишига асос бўлди.

1-расм. Турли кўринишдаги аллергияк конъюнктивитлар мавжуд болалар кўз ёшидаги қон шакли элементлари ва лейкоцитлар микдорларининг гуруҳлараро қиёсий кўрсаткичлари, 1 мкл да

Сурункали ва ўткир аллергияк конъюнктивитлар кузатилганда ўрганилган қоннинг шакли элементлари соғлом болалар кўрсаткичларидан ишонарли даражада юқори бўлди - мос равишда $58,47 \pm 1,34$ 1 мкл кўз ёшида ва $82,74 \pm 2,31$ 1 мкл кўз ёшида, бошқача айтганда кўрсаткичлар назорат гуруҳидан мос равишда 1,33 ва 1,89 мартага статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада кўпайгани кузатилди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$), шунингдек лейкоцитлар микдорий параметрларида ҳам худди шундай ўзгаришлар тенденцияси ва йўналиши кузатилди - мос равишда $20,71 \pm 1,29$ 1 мкл кўз ёшида ва $59,17 \pm 2,54$ 1 мкл кўз ёшида, уларнинг соғлом болалар параметрларига нисбатан 1,82 ва 5,21 мартага кўп бўлиши эса лейкоцитларнинг яллиғланиш жараёнида микдорий ошишини кўрсатди. Ўзгаришлар интенсивлиги ҳам лейкоцитларда қон шакли элементларига нисбатан кучайган ҳолатда бўлиши уларнинг фаоллиги юқори бўлиши билан тавсифланди.

Юқоридагига ўхшаш миқдорий кўпайиш кўз ёшидаги оксил параметрида ҳам кузатилди. Бу параметр асосий ($0,36 \pm 0,05$ г/л) ва қиёслаш ($0,21 \pm 0,03$ г/л) гуруҳларида назорат гуруҳига ($0,13 \pm 0,02$ г/л) нисбатан ошди (2-расм).

2-расм. Сурункали (асосий) ва ўткир (қиёслаш) аллергияк конъюнктивитларда кўз ёшидаги оксил (г/л), кетон (ммоль/л) ва глюкоза (ммоль/л) миқдорларининг кўрсаткичлари.

Кўриниб турибдики, кўпайиш тенденцияси мос равишда асосий гуруҳда 2,77 ва қиёслаш гуруҳида 1,62 мартага етди ($P < 0,001$). Ўзгаришлар тенденцияси бил хил бўлса ҳам, аммо ўзгаришлар интенсивлиги сурункали кўринишда кучли бўлди. Бу ҳолат рақамли маълумотлар гуруҳлараро таққосланганда ҳам кузатилди - сурункали аллергияк конъюнктивитнинг ўртача миқдори ўткир кўринишга нисбатан 1,71 мартага ишонарли даражада кўп бўлди ($P < 0,001$).

Кўз ёшида оксилнинг ушбу патологик ҳолатларда ошиши иммун тизими гуморал иммунитет вакиллари – иммуноглобулинлар синтези кучайиши, улар миқдорий кўпайиши билан изоҳланди. Иммуноглобулинларнинг структураси бўйича γ -глобулинлар эканлигини ҳисобга олсак, кўз ёшида оксил кўпайиши айнан шу ҳолат билан изоҳланди.

Оксил каби оғиз суюқлигида кетон таначалари ва глюкоза миқдорларида ҳам ўзига хос хусусиятлар кузатилди. Келтирилган 4.3-расмдан кўриниб

турибдики, оксил каби кетон асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан 1,42 мартага ишонарли ошган - мос равишда $0,47 \pm 0,04$ ммоль/л ва $0,33 \pm 0,01$ ммоль/л ($P < 0,05$), аммо қиёслаш гуруҳида ($0,35 \pm 0,03$ ммоль/л) бундай ишонарли ошиш кузатилмаган ($P > 0,05$). Бу ҳолатни бола организмида кечаётган аллергияк жараён оқибатида жигар томонидан липидлар парчаланиши кучайгани, бу эса организмда кетон таначаларининг кўпайиши, унинг организмдан бошқа биологик суюқликлар қатори кўз ёши орқали элиминацияси кучайгани билан изоҳланди.

Шундай ҳолат кўз ёшида аниқланган глюкозанинг миқдорий кўрсаткичи бўйича ҳам кузатилди. Асосий гуруҳда ушбу параметр ($1,28 \pm 0,06$ ммоль/л) назорат гуруҳига нисбатан ($1,03 \pm 0,07$ ммоль/л) 1,24 мартага ишонарли равишда ошган бўлса ($P < 0,05$), қиёслаш гуруҳи шу параметрига нисбатан ($1,09 \pm 0,08$ ммоль/л) 1,17 мартага кўп бўлди ($P < 0,05$). Аммо, қиёслаш гуруҳи параметрлари назорат гуруҳи миқдорий кўрсаткичи доирасида бўлиб, улардан ишонарли фарқ қилмади ($P > 0,05$).

Бемор ва соғлом болалар кўз ёшидаги нитритлар миқдорий кўрсаткичлари бўйича ҳам шундай ўзгаришлар тенденцияси ва йўналиши кузатилди. Асосий гуруҳда ($20,35 \pm 0,54$ мг/л) нитритлар миқдори назорат гуруҳидан ($12,37 \pm 0,49$ мг/л) 1,65 марта кўп бўлгани ҳолда, қиёслаш гуруҳида ($20,0 \pm 0,69$ мг/л) 1,62 мартага юқори бўлди ($P < 0,001$), аммо, бемор болалар гуруҳлариаро статистик жиҳатдан аҳамиятли даражадаги тафовут аниқланмади ($P > 0,05$). Демак, касалликлар кўриниши ва нитритларнинг кўз ёшида аниқланиши бўйича ўзаро боғлиқлик кузатилмади.

Кўз ёшида аскорбин кислотаси миқдорий кўрсаткичининг кўзда аллергияк жараён шаклланиши ва ривожланиши билан боғлиқлик кузатилмади, чунки бемор ва солом болалар гуруҳлариаро тафовут аниқланмади ($P > 0,05$). Бу ҳолат аллергияк конъюнктивитларда кўз ёшидаги ушбу кўрсаткичининг ўзгаришга мойиллиги йўқлиги билан изоҳланди.

Таҳлил этилган рақамли маълумотлар бўйича сурункали ва ўткир аллергик конъюнктивитларда ўзгаришлар тенденцияси ва йўналиши бир хил бўлган ҳолда, уларнинг кўпчилигида ўзгаришлар интенсивлиги турлича бўлган. Асосий гуруҳда назоратга нисбатан ишонарли тафовутлар фоизи 66,7% ҳолатда кузатилган бўлса, қиёслаш гуруҳида ишонарли фарқлар фоизи 44,44% ни ташкил этди. Шунингдек, бемор болалар гуруҳлари орасида ҳам ишонарли тафовут 33,33% ҳолатда аниқланди. Сурункали кўринишда ўткир кўринишда кўз ёшидаги физик-кимёвий ҳамда иммуно-биокимёвий параметрлар чуқурроқ ўзгарди, лаборатор кўрсаткичларнинг ўзгариш чуқурлиги аллергик жараён кўринишига боҳлиқлиги кўрсатиб берилди.

Сурункали ва ўткир конъюнктивитларда патологик ҳолатлар оғирлик даражаси, касаллик якуни ва аллергик жараённинг ўткирдан сурункали кўринишга ўтишининг биологик маркёрлари сифатида ўрганилган тест-йўлакчалар орқали аниқланган кўз ёшидаги қоннинг шаклли элементлари, лейкоцитлар миқдори, оқсил, кетон, глюкоза концентрацияларини аниқлаш тавсия этилди.

Хулосалар.

1. Илк бор болаларда кечган аллергик конъюнктивитларда махсус ишлаб чиқилган тест-йўлакчалардан фойдаланилган ҳолда кўз ёшидаги иммуно-биокимёвий кўрсаткичлар аниқланди ва илк бор тест-йўлакчалардан фойдаланилган ҳолда болалардан кўз ёшини олиш усули такомиллаштирилди.

2. Ўткир аллергик конъюнктивит мавжуд болалар кўз ёшида соғлом болаларга нисбатан қон шаклли элементлари 1,33 марта, оқсил 1,62 марта, нитрит 1,63 марта ва лейкоцитлар 1,82 мартагача ишонарли даражада кўп аниқлангани эътироф этилди, ушбу кўрсаткичлар ўзгаришлар тенденцияси ва йўналиши бир хил бўлса ҳам, ўзгаришлар интенсивлиги турлича бўлди. Сурункали аллергик конъюнктивитларда кўз ёшида қон шаклли элементлари

соғлом болалар кўрсаткичларидан 1,89 марта, лейкоцитлар 5,21 марта, оксил 2,77 мартага ишонарли кўп бўлди.

3. Кўз ёшидаги кетон сурункали аллергия конъюнктивитда соғломларга 1,42 мартага ишонарли ошди, аммо ўткир аллергия конъюнктивитда бундай ишонарли ошиш кузатилмади. Сурункали кўринишда кўз ёшидаги глюкоза соғлом болалар параметрига нисбатан 1,24 мартага ишонарли ошган бўлса, ўткир кўринишга нисбатан 1,17 мартага кўп бўлди, аммо, ўткир аллергия конъюнктивит параметрлари соғломлар кўрсаткичлари доирасида бўлди;

4. Кўз ёшидаги нитритлар миқдорий кўрсаткичлари сурункали ва ўткир кўринишларда 1,65 ва 1,62 мартага ишонарли равишда юқори бўлди, аммо, бемор болалар гуруҳлариаро тафовут аниқланмади, касаллик кўриниши ва нитритларнинг кўз ёшида аниқланиши бўйича ўзаро боғлиқлик кузатилмади. Кўз ёшида аскорбин кислотаси миқдори ва кўзда аллергия жараён ривожланиши орасида ўзаро боғлиқлик бўлмади, чунки бемор ва соғлом болалар гуруҳлариаро тафовут аниқланмади.

5. Сурункали ва ўткир конъюнктивитларда патологик ҳолатлар оғирлик даражаси, касаллик якуни ва аллергия жараённинг ўткирдан сурункали кўринишга ўтишининг биологик маркёрлари сифатида ўрганилган тест-йўлакчалар орқали аниқланган кўз ёшидаги қон шаклли элементлари, лейкоцитлар, оксил, кетон, глюкоза миқдорларини аниқлаш тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атыкова Е.Л., Ярцев В.Д., Хесина З.Б. Способ получения слезной жидкости химико-аналитического исследования // Патент РФ № 2743330С1 (17.02.2021).
2. Демченко Н.С., Ребриков И.С. Способ получения слезной жидкости для лабораторного исследования // Патент РФ № 2834849 (14.02.2025).
3. Матненко Т.Ю., Лебедев О.И., Баринов С.В., Золотов А.Н., Чуловский Ю.И., Новиков Д.Г., Кириченко Н.А., Коробко М.А., Выходцева О.Г. Новый

метод сбора нестимулированной слезы в клинических условиях // Российский журнал клинической офтальмологии. – 2026. – № 26(1). – С.58-64.

4. Мачарадзе Д.Ш. Современные клинические аспекты оценки уровней общего и специфических IgE // Педиатрия. – 2017. - Том 96, № 2. - С. 121-127.

5. Минаева Н.В., Девяткова Е.А. Аллергическая заболеваемость у пациентов разных возрастных групп // Пермский медицинский журнал. – 2019. - Том XXXVI, № 2. - С. 68-74.